

AVTOMOBIL SHINASINI CAD/CAE TIZIMLARIDA
MODELLASHTIRISH

*Erkinjonov Abdulhamid Baxtiyorjon o'g'li,
Ismailov Sarvarbek Taxirjanovich
Andijon Mashinasozlik Instituti magistrantlari*

G'ildiraklar avtomobilni harakatlanishini ta'minlaydi. G'ildiraklar yetakchi, yetaklanuvchi va boshqariluvchi turlarga bo'linadi. Yetakchi g'ildiraklarga transmissiyadan dvigatel burovchi momenti uzatiladi. Yetakchi g'ildirak tayanch yuza bilan ilashganligi uchun, burovchi moment avtomobilni harakatlantiruvchi kuchga aylanadi. Yetaklanuvchi g'ildiraklar rama yoki kuzovdan oladigan kuch hisobiga aylanadi. Boshqariluvchi g'ildiraklar aylanish tekisliklari burilganda, tayanch yuza bilan ilashganligi uchun, avtomobil harakat yo'nalishini o'zgartiradi. G'ildirak pnevmatik shina, disk, va gupchakdan iborat bo'ladi.

Pnevmatik shina g'ildirakni yo'l bilan ilashishini ta'minlaydi. Yo'l notekisliklari tufayli sodir bo'ladigan turtki va zarbalarni yumshatadi. Shinalar kamerali va kamerasiz bo'ladi. Hozirgi kunda yengil avtomobillarda asosan kamerasiz shinalar ko'p qo'llanilmoqda.

Kamerasiz shina faqat pokrishkadan iborat bo'ladi. Pokrishka ichki yuzasi qalinligi 2-3 mm yumshoq rezinali qatlam va obodga zichlovchi bort qatlamli qilib tayyorlangan. Kamerasiz shina ventilli g'ildirak obodiga o'rnatiladi.

Shinalarni Solid Edge ST6 dasturining ISO part bo'limida loyihalaymiz. Buning uchun ISO Part bo'limi ishga tushiriladi.

3.1-rasm. ISO Part bo'limini tanlash.

ISO Part bo‘limi ishga tushgandan so‘ng, Sketch tugmasini bosib, Front (xz) tekisligini tanlaymiz va quyidagi shaklni chizamiz(3.2-rasm).

3.2-rasm. Shina shaklini hosil qilish jarayoni.

Shina shaklini hosil qilish jarayonida Line, Arc by 3 Points, Offset tugmalaridan, o‘lcham qo‘yishda Smart dimension va Distance Between tugmalaridan foydalanamiz.

Shundan so‘ng Revolve tugmasidan foydalanib, yaratilgan shaklni o‘q atrofida aylantirib yarim tayyor shinani hosil qilamiz (3.3-rasm).

3.3-rasm. Revolve tugmasi yordamida o‘q atrofida aylantirib shakl hosil qilish.

Yarim tayyor shinaga endi ariqchalar hosil qilinadi. Buning uchun Sketch tugmasini tanlab, shinaning yon yuzasi belgilanadi va quyidagi shakl Rectangle tugmasi yordamida chiziladi (3.4-rasm).

3.4-rasm. Shinaning yon yuzasiga to‘g‘ri to‘rtburchak chizish jarayoni.

Shundan so‘ng shinaning eni bo‘yicha parallel tekislik tanlab, Arc by 3 Points tugmasi yordamida egri chiziq chiziladi (3.5-rasm).

3.5-rasm. Arc by 3 Points tugmasi yordamida egri chiziq chizish.

So‘ng Swept Cutout tugmalaridan foydalanib qirqim beramiz (3.6-rasm).

3.6-rasm. Swept Cutout tugmasi yordamida qirqim berish.

Endigi navbatda qirqilgan shaklni namuna sifatida olib, uni Circular Pattern funksiyasi yordamida nusxa ko‘chiramiz (3.7-rasm).

3.7-rasm. Pattern tugmasidan foydalanib nusxa ko‘chirish.

Shundan so‘ng Mirror copy Feature funksiyasini tanlab, shinaning qolgan qismiga Pattern qilingan shaklni nusxa ko‘chiramiz (3.8-rasm).

3.8-rasm. Tayyor bo‘lgan shina.

Avtomobil g'ildirak diskni 3D madelini „Solid Edge ST6“ dasturidan foydalanib quyidagi jarayonlar orqali loyihalaniadi:

Dasturning ISO Part bo'limi tanlaniladi. ISO Part bo'limi tanlangandan so'ng quyidagi (3.9-rasm) oyna hosil bo'ladi va Sketch funksiyasi orqali ihtiyoriy tekislik, misol uchun Front (xz) tekisligi tanlaniladi.

3.9-rasm. ISO Part bo'limining umumiy ko'rinishi.

Line va Curve funksiyalari yordamida quyidagi shakl (3.10-rasm) chiziladi. So'ngra funksiyasi orqarli bir xil ko'rinishdagi chiziqlarning nusxasini berilgan masofada yaratiladi (3.10-rasm).

3.10-rasm. Line va Curve tugmalari yordamida yaratilgan shakl.

Revolve funksiyasi yordamida shaklni o'qi atrofida 3600 ga aylantiriladi (3.11-rasm).

3.11-rasm. Revolve tugmasi yordamida shaklni 3600 ga aylantirish jarayoni.

Sketch funksiyasi yordamida Angle Plane tugmasi (3.12-rasm) orqali 450 asosida burchak ostida tekislik tanlanib, Circle by Center Point (3.12-rasm) funksiyasi orqali Ø 29mm da aylana chiziladi.

3.12-rasm. Circle by Center Point tugmasi va Angle Plane tekisligini tanlash jarayoni.

Soʻngra Cut funksiyasi orqali aylana oʻlchamida, detaldan qirqib tashlaniladi (3.13-rasm).

3.13-rasm. Cut tugmasi yordamida qirqim berish.

Pattern imkoniyati yordamida birinchi aylanani namuna sifatida olinib, shu aylanani nusxalash mumkin. Buning uchun Pattern tugmasi bosilgandan keyin namunaviy aylana tanlanadi. Soʻngra Accept tugmasi bosiladi va yuza tanlanib quyidagi koʻrinish hosil boʻladi. Circular Pattern funksiyasi yordamida aylanani nusxasi 18 ta belgilanadi (3.14-rasm).

3.14-rasm. Pattern funksiyasi yordamida aylanadan nusxa ko‘chirish jarayoni.

Yuqoridagi ko‘rinishga keltirilganidan so‘ng Close Sketch tugmasi bosiladi va qirqim berilgan aylana nusxalari hosil bo‘ladi (3.15-rasm).

3.15-rasm. Nusxa ko‘chirilgandan keyingi ko‘rinish.

Sketch funksiyasi yordamida yuza tanlaniladi. So‘ngra obada qismi loyihalaniadi. Line funksiyasi orqali shaklni chizib, qirg‘oqlariga Fillet funksiyasi yordamida qirg‘oqlari aylana shaklida bukiladi (3.16-rasm).

3.16-rasm. Oboda qismini loyihalash jarayoni.

Shundan so‘ng Revolve funksiyasi yordamida shaklni o‘q atrofida 3600 ga aylantiriladi (3.17-rasm).

3.17-rasm. Revolve tugmasi yordamida yaratilgan shakl.

Cut funksiyasi yordamida g‘ildiraklar harakatlanishi uchun diskdan o‘tadigan o‘q va g‘ildirakni mahkamlab turuvchi bolt o‘tadigan teshiklar hosil qilinadi. Cut funksiyasi tanlanib belgilangan joylarga aylanalar chiziladi (3.18-rasm).

3.18-rasm. Cut tugmasi yordamida qirqim shaklini hosil qilish jarayoni.

Aylanalar taqdim qilinganidan so'ng quyidagi ko'rinishga keladi. Ya'ni chizilgan aylanalar qirqib tashlaniladi (3.19-rasm).

3.19-rasm. Qirqim hosil qilingandan keyingi ko'rinish.

Avtomobil g'ildirak diski tayyor holatga keltirildi. Ya'ni 3D modeli tayyorlandi (3.20-rasm).

3.20-rasm. Tayyor bo'lgan disk ko'rinishi.

Shundan so'ng tayyor bo'lgan shina bilan diskni Solid Egde ST6 dasturining Assembly bo'limida yig'amiz. Buning uchun Assembly bo'limiga birinchi diskni

keyin shinani tashlaymiz. Axial Align va Planar Align bo‘lam turlari bo‘yicha bog‘laymiz (3.21-rasm).

3.21-rasm. Yig‘ilgan shina va diskning ko‘rinishi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. I.A. Karimov 2012-yil vatanimiz taraqqiyotini yangi bosqichga ko‘tariladigan yil bo‘ldi O‘zbekiston Respublikasi I.A. Karimovning 2011-yilning asosiy yakunlari va 2012-yilda O‘zbekistonning ijtimoiy – iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma‘ruzasi G‘G‘ Xalq so‘zi, 2012-yil 20-yanvar

2. A.I. Kamilov “Traktor va avtomobillar nazariyasi asoslari hamda hisobi” fanidan amaliy ishlarni bajarishga oid uslubiy qo‘llanma. Toshkent, Tosh DAU, 2008 y

3. A.I. Kamilov “Traktor va avtomobillar nazariyasi asoslari hamda hisobi” fanidan tajriba ishlarini bajarishga oid uslubiy qo‘llanma. Toshkent, Cho‘lpon, 2008 y

4. B.R. To‘layev “Loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirish asoslari” Toshkent, 2004 y

5. www.ziyonet.uz